

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадиловна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 616.65-053.6:612.176:159.9

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

Кенжаева Дильфуза Кувватовна

Джурабекова Азиза Тахировна

Самаркандский государственный медицинский университет

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884004>**АННОТАЦИЯ**

Подростковый период характеризуется интенсивными морфофункциональными изменениями, затрагивающими все системы организма, включая репродуктивную сферу. Становление менструальной функции у девочек-подростков является сложным многофакторным процессом, который может сопровождаться различными нарушениями, влияющими на качество жизни и дальнейшее репродуктивное здоровье. Менструальные дисфункции в пубертатном периоде представляют собой актуальную медико-социальную проблему, затрагивающую от 30% до 75% девушек-подростков в различных популяциях. Данные нарушения не только снижают качество жизни молодых женщин, но и могут служить предикторами серьезных гинекологических заболеваний в репродуктивном возрасте.

Ключевые слова: менструальные дисфункции, девушки-подростки, вегетативная нервная система, психологический статус, пубертатный период, вариабельность ритма сердца, кардиоинтервалография, репродуктивное здоровье

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

Кенжаева Дильфуза Кувватовна

Джурабекова Азиза Тахировна

Самарканд давлат тиббиёт университети

ҲАЙЗ ДИСФУНКЦИЯЛАРИ БЎЛГАН ЎСМИР ҚИЗЛАРДА ВЕГЕТАТИВ РЕГУЛЯЦИЯ ВА ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ИНТЕГРАЛ ДИАГНОСТИКАСИ**АННОТАЦИЯ**

Ўсмирлик даври организмнинг барча тизимларига, шу жумладан репродуктив соҳага таъсир кўрсатувчи жадал морфофункционал ўзгаришлар билан тавсифланади. Ўсмир қизларда ҳайз функциясининг шаклланиши мураккаб кўп омилли жараён бўлиб, у ҳаёт сифатига ва кейинчалик репродуктив саломатликка таъсир этувчи турли хил бузилишлар билан кечиши мумкин. Пубертат даврда кузатиладиган ҳайз дисфункциялари долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланиб, турли популяцияларда ўсмир қизларнинг 30% дан 75% гача қисмини қамраб олади. Ушбу бузилишлар нафақат ёш аёлларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради, балки репродуктив ёшда жиддий гинекологик касалликларнинг ривожланишига замин яратиши мумкин.

Калит сўзлар: ҳайз дисфункциялари, ўсмир қизлар, вегетатив асаб тизими, психологик ҳолат, пубертат давр, юрак ритми ваариабеллиги, кардиоинтервалография, репродуктив саломатлик

Abdullayeva Nargiza Nurmatovna

Kenjayeva Dilfuza Kuvvatovna

Durabekova Aziza Takhirivna

Samarkand State Medical University

INTEGRAL DIAGNOSIS OF VEGETATIVE REGULATION AND PSYCHOLOGICAL STATUS IN ADOLESCENCE GIRLS WITH MENSTRUAL DYSFUNCTIONS**ANNOTATION**

Adolescence is characterized by intensive morphofunctional changes affecting all body systems, including the reproductive sphere. The formation of menstrual function in adolescent girls is a complex multifactorial process that can be accompanied by various disorders affecting the quality of life and further reproductive health. Menstrual dysfunctions during puberty represent a pressing medical and social problem affecting 30% to 75% of adolescent girls in various populations. These disorders not only reduce the quality of life of young women but can also serve as predictors of serious gynecological diseases in the reproductive age.

Keywords: menstrual dysfunctions, adolescent girls, autonomic nervous system, psychological status, pubertal period, heart rate variability, cardiointervalography, reproductive health, neuroendocrine regulation, ovarian-menstrual cycle, integral diagnostics, functional state, adolescent gynecology, psychosomatic relationships

Кириш. Ҳозирги шароитда ўсмир кизларнинг репродуктив саломатлиги муаммоси алоҳида тиббий-ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, балоғат даврида ҳайз циклининг бузилиши 35-75% кизларда учрайди ва ўсмирлик давридаги гинекологик касалликлар таркибиде етакчи ўринни эгаллайди [ЖССТ, 2022]. Бу бузилишлар нафақат ёш аёлларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради, балки келажакда жиддий репродуктив бузилишларнинг башоратловчиси бўлиб хизмат қилиши мумкин[1,9].

Балоғатга етиш даври гипоталамо-гипофизар-тухумдон тизимининг фаолиятига таъсир этувчи кучли нейроэндокрин ўзгаришлар билан тавсифланади. Бу даврда организмнинг барча физиологик жараёнларини мувофиқлаштирувчи вегетатив асаб тизимининг тегишли бошқаруви айниқса муҳимдир. Вегетатив гомеостазнинг бузилиши репродуктив тизимдаги даврий жараёнларнинг номуносивоблигига ва турли шаклдаги ҳайз кўриш бузилишларининг ривожланишига олиб келиши мумкин[2,10].

Замонавий тадқиқотлар вегетатив асаб тизими ҳолати ва репродуктив соҳа фаолияти ўртасидаги узвий боғлиқликни ишончли тарзда кўрсатмоқда. Симпатик-адренал тизим гонадотропин-релизинг гормони ажралишига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади, тухумдонларнинг гонадотроп гормонларга сезгирлигини ўзгартиради ва тухумдонлардаги кон айланишини бошқаришда иштирок этади. Вегетатив асаб тизимининг парасимпатик қисми кичик чаноқ аъзоларининг етарли қон билан таъминланишини сақлашда ва тухумдонлардаги модда алмашинуви жараёнларини мақбуллаштиришда муҳим роль ўйнайди[3,11].

Ҳайз бузилишлари патогенезида ўсмирларнинг руҳий-ҳиссий ҳолати ҳам муҳим аҳамиятга эга. Психологик стресс, хавотир ва тушқунлик ҳолатлари гипоталамо-гипофиз-буйрак усти бези ўқининг фаолияти ва кортизол ажралишининг ўзгариши орқали репродуктив функциянинг нейроэндокрин бошқарувини сезиларли даражада бузиши мумкин. Айниқса, фаол ижтимоий-психологик мослашув даврини бошдан кечираётган ўсмир кизлар бу жиҳатдан заиф ҳисобланади[4,12].

Вегетатив бошқарув бузилиши ва руҳий-ҳиссий бузилишлар кўпинча биргаликда кечади ва бир-бирини кучайтиради, натижада патологик ўзгаришларнинг айланма занжири шаклланади. Сурункали стресс вегетатив асаб тизимининг мослашув захираларини тугатади, бу эса ўз навбатида ҳиссий бузилишларни кучайтиради ва ҳайз кўриш бузилишларининг зўрайишига ёрдам беради[5,13].

Ҳайз кўриш бузилиши бўлган ўсмир кизлар организмнинг функционал ҳолатини ҳар томонлама баҳолашнинг муҳимлигига қарамай, клиник амалиётда ташхис қўйишда қисман ёндашув устулик қилади. Кўпинча текширув фақат гормонал профилини баҳолаш ва ультратовуш диагностикаси билан чекланиб, организмнинг бошқарув тизимлари ҳолатини ҳисобга олмайди. Бу эса касалликнинг патогенетик механизмларини тўлиқ тушуниб етмасликка ва натижада даволаш чора-тадбирларининг етарли самарадорликка эга бўлмаслигига олиб келади[6,14].

Юрак ритмининг ўзгарувчанлигини ўрганишнинг замонавий усуллари, жумладан кардиоинтервалограмманинг вақт ва частота таҳлили, вегетатив асаб тизимининг ҳолатини ноинвазив баҳолаш учун ноёб имкониятларни тақдим этади. Тасдиқланган психодиагностик воситалар ўсмирларнинг руҳий-ҳиссий ҳолатини ҳолисона баҳолаш имконини беради. Бироқ турли диагностик ёндашувлар маълумотларини бирлаштириш ва функционал ҳолатни баҳолашнинг яхлит мезонларини ишлаб чиқиш масалалари ҳали етарлича ўрганилмаган[7,15].

Яхлит диагностиканинг ягона стандартлари йўқлиги ҳайз кўриш бузилишининг оғир шакллари ривожланиши хавфи юқори бўлган гуруҳларни эрта аниқлашни қийинлаштиради ва шахсга йўналтирилган профилактика ҳамда даволаш дастурларини ишлаб чиқишга тўсқинлик қилади. Бу, айниқса, ёшларнинг репродуктив саломатлигини сақлашга олдини оловчи ёндашув зарурлиги ҳақидаги замонавий қарашлар нуқтаи назардан долзарбдир[8,16].

Тадқиқотнинг мақсади ҳайз цикли бузилган ўсмир кизларда психоневрологик ва вегетатив ўзгаришларнинг ўзаро

боғлиқлигини аниқлаш, шунингдек психоэмоционал омилларнинг автотроп асаб тизими ҳолатига ва ҳайз циклининг клиник хусусиятларига таъсирини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг поликлиника бўлимида, Самарқанд шаҳридаги мактабларда (ўсмирлар гинекологик кабинети неврологик/вегетатив профиль кабинети билан ҳамкорликда) ва Кўп тармоқли болалар шифохонасининг болалар гинекологияси ҳамда болалар неврологияси бўлимларида кўндаланг қиёсий (cross-sectional) таҳлил шаклида ўтказилди. Тадқиқотга 12-17 ёшли, менархе даври камида 12 ой олдин бошланган ўсмир кизлар киритилди. Тадқиқот 2022-2025 йиллар давомида ўтказилиб, жами 217 нафар ўсмир қиз кўриқдан ўтказилди. Бирламчи кўриқ ва сўровномаларни тўлдириш жараёнида кейинги тадқиқотлар учун намуналар танланди.

Кўйилган мақсадга мувофиқ, жами 89 нафар ўсмир киздан икки гуруҳ шакллантирди: Асосий гуруҳ (G1) - ҳайз цикли бузилган ўсмирлар (3 ойдан ортик номунтазам цикллари, цикл интервали 21 кундан кам ёки 45 кундан кўп, олигоменорея, II-III даражали алгодисменорея), 53 нафар бемор. Таққослаш гуруҳи (G2) - мунтазам ҳайз циклига эга ўсмирлар (охирги 6 ой давомида 26-32 кунлик давомийлик) - 36 нафар бемор. Тадқиқотга киритишнинг асосий мезонлари қуйидагилар эди: 12-17 ёш ораллиги; ҳайз кўриш дисфункциясининг мавжудлиги; ота-оналар ёки қонуний вакиллarning ёзма хабардор қилинган розилиги ва ўсмирнинг оғзаки розилиги. Ўсмир кизларнинг умумий сонидан қуйидаги кўрсаткичлар бўйича тадқиқотнинг кейинги босқичдан чиқарилди: эндокрин касалликлар (гиперпролактинемия, гипотиреоз, қандли диабет); охирги 6 ой давомида гормонал терапия қабул қилганлар; аниқланган генетик синдромлар, марказий асаб тизимининг органик касалликлари; психотроп дори воситаларини қабул қилаётганлар. Тадқиқотнинг иккинчи босқичида барча ўсмир кизлар (89 нафар) клиник-неврологик текширувдан ўтказилди. Бунга батафсил анамнез йиғиш (менархе ёши, циклнинг давомийлиги ва мунтазамлиги, оғрик синдромининг ифодаланганлиги); антропометрия (тана вазни индекси); кичик чаноқ аъзоларининг динамикада ультратовуш текшируви (фолликуляр аппаратни баҳолаш); ҳайз функциясининг тавсифи (цикл кундалиги);

МСҚ - Менструал Сўвтом Кўэстиионаире шкаласи бўйича оғрик ва симптомларнинг оғирлигини баҳолаш кирди. Тадқиқотнинг мақсади психоневрологик ва вегетатив ҳолатни ўрганиш бўлганлиги сабабли, лабиллик даражасини аниқлаш учун қуйидаги тестлар ва шкалалардан фойдаланилди: ҲАДС (Ҳоспитал Анхизтй анд Депрессиион Ссале) - хавотир ва депрессия белгилари даражасини аниқлаш учун; ПАНАС - ҳиссий реактивликни баҳолаш учун; когнитив функцияларни баҳолаш учун тестлар (Дигит Спан, Траил Макинг Тест А/Б). Тинч ҳолатда ва ортостатик синамада юрак ритмининг ўзгарувчанлиги (ХРВ) қуйидаги кўрсаткичлар орқали ўрганилди: СДНН, РМССД, ЛФ/ХФ; Кердо индекси (вегетатив тонус); вегетатив симптомлар шкаласи (ВАС/А.М.Вейн сўровномаси). Лаборатор ташхис фақат кўрсатмалар бўйича, ҳайз циклининг эндокрин сабабларини истисно қилиш учун ўтказилди (ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, эркин Т4; оч қоринга ферритин ва глюкоза (темир танқислиги ва метаболик бузилишларни истисно қилиш учун). Маълумотларни статистик қайта ишлаш шахсий компьютерда амалга оширилиб, маълумотларни таҳлил қилиш учун СПСС/Р дастуридан фойдаланилди. Микдорий ўзгарувчанлиқни таққослаш т-тест /Манн-Уитни У-мезони ва Пирсон/ Спирмен коэффициентини ёрдамида амалга оширилди. Ҳайз цикли бузилиши, хавотир ва юрак ритми ўзгарувчанлиги ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун логистик регрессиядан фойдаланилди, статистик аҳамиятлик даражаси учун $p < 0,05$ кўрсаткичи қабул қилинди.

Тадқиқот натижаси. Юқорида таъкидланганидек, тадқиқотга 89 нафар ўсмир киз киритилди. Асосий гуруҳ ҳайз цикли бузилган 53 нафар киздан, таққослаш гуруҳи эса мунтазам ҳайз цикли бўлган 36 нафар киздан иборат эди. Кўп ҳолларда асосий гуруҳдаги кизлар ҳайз циклининг номунтазамлиги (оралиқлар 45

кундан ортик ёки 21 кундан кам), ҳайз даврида кучли оғрик синдроми (алгодисменорея), зўриқшдан келиб чиқадиган бош оғриғи (айниқса ҳайз олди кунларида), тез чарчаш, дарсларда диққатни жамлашнинг қийинлашуви, бегоналашув ва ўқишга қизиқишнинг йўқолиши, бош айланиши, юрак уришининг тезлашуви, яқинлари билан суҳбатлашганда "томоқда тикилиш" ҳисси каби шикоятларни билдиришган. Ўсмир қизлардан бирида дастлаб ҳайз кўриш кузатилмаган, болалар гинекологи томонидан узоқ муддат даволаниш ижобий натижа берган, ҳайз цикли меъёрлашган, бироқ "соғайиш" фониди беморда эпилептик хуружлар пайдо бўлган ва улар конвулсантнинг монотерапияси туфайли назоратга олинган. Таққослаш гуруҳидаги қизларда клиник манзара тинчроқ бўлиб, ҳайз кўриш мунтазам, оғрик синдроми минимал ёки умуман йўқ, чарчоқ ҳақидаги шикоятлар фақат жисмоний зўриқишларда учраган. Асосий гуруҳда, ўсмир қизларда ҳайз кўриш дисфункцияси белгилари ҳайз цикли бузилиши билан биргаликда кузатилганда, вегетатив дисфункциянинг неврологик кўринишлари - қўл ва оёқларнинг совуши, тик турганда бош айланиши, яққол ифодаланган ҳиссий беқарорлик, юрак уришининг тезлашишига мойиллик қайд этилган. Гинекологик бузилишлар орасида қуйидаги аломатлар аниқланган: мунтазам циклининг кеч шаклланиши, ҳайз циклининг қисқариши ёки узайиши, ҳайз олди аломатининг (ПМС) яққол намоён бўлиши.

Асосий гуруҳда ўсмир қизларнинг ёши бир хил ва ҳайз даврининг бузилиши деярли бир хил бўлишига қарамай, ушбу гуруҳда сезиларли даражада кучлироқ оғрик синдроми кузатилди ($p < 0,001$). Бу ҳолатнинг клиник оғирлигини акс эттиради: ҳайз даврининг бузилишида оғрик шунчаки эпизод бўлиб қолмай, балки асаб тизими бошқарувининг умумий даражасига, ҳиссий ҳолатга ва мактабдаги ўзлаштиришга (кўпинча дарсларни қолдириш туфайли) таъсир қилувчи омилга айланади. Таклиф этилган шкалалар (сўровномалар) бўйича ҳиссий ҳолатни таҳлил қилиш натижаси шуни кўрсатдики, асосий гуруҳдаги 70% ўсмир қизлар ҳайз кўришни ёки ҳайз даврида кузатиладиган оғрикни кутиб, доимий хавотир ҳис қиладилар. Улар бу ҳолатни "оғриқдан кўриш", "ўз вақтида ҳайз кўриш бўлмаганда ҳаяжонланиш" деб таърифлашган. Буларнинг барчаси табиий равишда сурункали стрессни шакллантиради, бу эса ўз-ўзидан гипоталамусни - ҳам ҳис-туйғуларни, ҳам ҳайз кўриш функциясини бошқарувчи марказни фаоллаштиради. Шу билан бирга, ҳайз даврининг бузилиши фониди юқори хавотирлик ва чарчоқ, когнитив жараёнларнинг секинлашиши кузатилади. Қизлар диққатни ёмонроқ жамлайдилар, тезроқ чарчайдилар, унутувчанликдан шикоят қиладилар. Бу ўзаро боғлиқликни тушунтиради - ҳайз кўриш дисфункцияси ёки оғрик хавотирга олиб келади, бу эса асаб тизимини ва мавжуд ресурсларни аста-секин ҳолдан тойдиради, охир-оқибат буларнинг барчаси когнитив жараёнларнинг секинлашувига таъсир қилади.

Шундай қилиб, асосий гуруҳда ҳайз кўриш функциясининг бузилиши НМЗ билан биргаликда бўлган ўсмир қизларда полисистем бузилишлар (гинекологик, психоневрологик ва вегетатив) қайд этилган. Юқори хавотир ва когнитив барқарорликнинг пасайиши аниқланди, бу ҳиссий зўриқишни акс эттиради, вегетатив асаб тизимининг диагностикаси, симпатикотония ва мослашув ресурсларининг заифлашишини тасдиқлайди.

Адабиётлар:

- Gordon C.M., Ackerman K.E., Berga S.L. Functional Hypothalamic Amenorrhea: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline // *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. — 2017. — 102(5). — С. 1413–1439.
- Lee M., Kim J., Cho S. Menstrual irregularity and anxiety levels among adolescents: A cross-sectional study // *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*. — 2021. — 34(4). — С. 512–518.
- Bernardi F., Pluchino N., Stomati M. Stress, HPA axis and menstrual disorders in adolescents // *Gynecological Endocrinology*. — 2022. — 38(1). — С. 15–21.
- Koenig J., Jarczok M., Fischer J. Heart rate variability and menstrual cycle phase: A systematic review // *Psychoneuroendocrinology*. — 2021. — 125. — 105111.
- Uchiyama M., Shibata S. Influence of ovarian hormones on autonomic nervous system regulation in adolescents // *Journal of Adolescent Health*. — 2020. — 66(3). — С. 321–329.

Тадқиқотда ҳайз цикли бузилган ўсмир қизларда мунтазам ҳайз циклига эга бўлган қизларга нисбатан хавотирланиш, ҳиссий лабиллик, чарчоқ ва диққат концентрациясининг пасайиши сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди. Цикл бузилиши бўлган ўсмирларда хавотир ва депрессив аломатларнинг ифодаланиши HADS шкаласи бўйича чегаравий қийматлардан юқори эканлиги аниқланди, бу гипоталамо-гипофиз-тухумдон ўқи дисрегуляциясининг асосий омили сифатида психоэмотсионал стресснинг роли таъкидланган халқаро ишлар маълумотларига мос келади. Хорижий муаллифларнинг тадқиқотларида сурункали ҳиссий зўриқиш ГнРХ нинг импульсли секрецияси частотасини пасайтириши, LG ва FSG ишлаб чиқаришни камайтириши, бу эса функционал гипоталамик аменорея ва тартибсиз ҳайз кўришга олиб келиши кўрсатилган. Ўсмирларнинг клиник кузатувларида ҳайз пайтида безовталиқ ва оғрикни кутиш кўркуви симпатик гиперактивациянинг такрорий эпизодларини ва оғрик сезгирлигининг кучайишини кўзгатиши мумкинлиги аниқланди. Юрак ритми ўзгарувчанлигининг олинган кўрсаткичлари (SDNN, RMSSD, LF/HF) асосий гуруҳ қизларида стрессга йўналтирилган турдаги вегетатив дисфункция мавжудлигини объектив равишда тасдиқлаш имконини беради. Уларда симпатик тонуснинг сезиларли даражада ошиши ва парасимпатик фаоллиқнинг пасайиши аниқланди, бу мослашув механизмларининг сурункали зўриқишини акс эттиради. Шунга ўхшаш маълумотлар маҳаллий ва хорижий тадқиқотларда келтирилган бўлиб, уларда вегетатив бошқарувнинг ўзгариши цикл бузилиши бўлган ўсмирларда оғрик, чарчоқ ва ҳиссий беқарорлик шаклланишининг асосий механизми сифатида қаралади. Шуни таъкидлаш керакки, тадқиқотда хавотир даражаси ва вегетатив бошқарув кўрсаткичлари (LF/HF ва SDNN) ўртасида аниқ боғлиқлик аниқланди.

Хулосалар: Шундай қилиб, ўсмирда хавотирланиш қанчалик юқори бўлса, симпатикотония шунчалик кучли бўлади ва автоном асаб тизимининг компенсатор захираси шунчалик паст бўлади. Ушбу маълумотлар ҳайз даврини назорат қилишда психоэмотсионал ҳолат ва нейровегетатив регуляциянинг ўзаро боғлиқлигини тасдиқлайди. Шунга ўхшаш натижалар россиялик тадқиқотчилар томонидан ҳам келтирилган бўлиб, уларда алгодисменорея, хавотирли бузилишлар ва вегетатив беқарорликнинг комбинацияси тасвирланган. Ўзбекистонлик муаллифлар, шунингдек, НМЗ билан оғриган ўсмирларда кўпинча вегетатив дисфункция белгилари мавжудлигини таъкидлайдилар, бироқ аксарият нашрларда ХРВ ва когнитив функцияларни баҳолашни ўз ичига олган комплекс нейрофизиологик ёндашув мавжуд эмас. Шундай қилиб, тадқиқот клиник гинекологик кўринишлар, психоэмотсионал ҳолат ва автоном бошқарувнинг объектив параметрлари ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиш орқали мавжуд бўшлиқни тўлдирди. Ушбу натижалар цикл бузилиши бўлган ўсмир қизларни олиб боришда фанлараро ёндашув зарурлигини тасдиқлайди. Фақат гинекологик текширув билан чекланиб қолмасдан, балки психоэмотсионал ҳолатни, юрак ритмининг ўзгарувчанлигини ва вегетатив тонус параметрларини баҳолашни амалга ошириш муҳимдир. Бундай ёндашувлардан фойдаланиш симпатoadrenal юкломани камайтиришга, гипоталамик ритмларни нормаллаштиришга ва ҳайз кўриш функциясини тиклашга ёрдам беради.

6. WHO Report. Adolescent menstrual health and reproductive outcomes. Geneva: World Health Organization, 2023. — 74 p.
7. Ackerman K.E., Misra M. Stress, cognition, and menstrual dysfunction // *Endocrine Reviews*. — 2019. — 40(4). — С. 1109–1135.
8. Bernardi M., Rossi P. Autonomic dysfunction and dysmenorrhea in adolescents // *Clinical Autonomic Research*. — 2022. — 32(3). — С. 175–183.
9. Gupta S. Menstrual cycle irregularity and neuropsychological outcomes in adolescents // *BMC Women's Health*. — 2022. — 22(1). — Article 98.
10. Баранова В.И., Попова Т.А., Соколова О.Н. Клинические и психофизиологические особенности альгодисменореи у подростков // *Российский журнал детской гинекологии*. — 2020. — №4. — С. 18–24.
11. Келина С.Л. Вегетативные расстройства у девушек-подростков с нарушениями менструального цикла // *Практическая медицина*. — 2021. — Т. 19, № 3. — С. 112–118.
12. Вейн А.М. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика. — М.: Медицинское информационное агентство, 2019. — 720 с.
13. Комарова И.Ю., Смирнова Е.Т. Связь уровня тревожности с вариабельностью сердечного ритма у подростков // *Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии*. — 2022. — № 6. — С. 41–47.
14. Савельева Г.М., Курбатова Е.А. Менструальная дисфункция у подростков: междисциплинарный подход // *Акушерство и гинекология*. — 2023. — № 5. — С. 52–58.
15. Хамраева Н.Х., Ходжаева Д.Т. Особенности вегетативной регуляции у подростков с нарушениями менструального цикла // *Журнал Педиатрии Узбекистана*. — 2022. — № 2. — С. 44–50.
16. Усманова Ш.М., Расулова М.Р. Клиническая характеристика невегетативных нарушений у девочек-подростков с дисменореей // *Вестник Науки и Здравоохранения Узбекистана*. — 2023. — № 1. — С. 31–36.
17. Ахмедова С.Ш., Юлдашева М.К. Нарушения менструального цикла у подростков: роль психоэмоционального фактора // *Медицинский журнал Узбекистана*. — 2021. — № 4. — С. 72–76.
18. Рахимова Д.А., Джурабекова А. Ассоциация тревожных расстройств и вегетативной дисфункции у девочек-подростков с НМЦ // *Проблемы биологии и медицины*. — 2024. — № 1. — С. 88–94

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.